

TO'LIQ VA TO'LIQSIZ OILALARDA BOLA SHAXSI RIVOJLANISHI PSIXOLOGIK O'RGANISHNING USUL VA VOSITALARI

Kamolova Shirinoy Usarovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti,
umumiy psixologiya kafedrası katta o'qituvchi.

Abralov Shokir

Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Pedagogika va psixologiya fakulteti 4-bosqich talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15378278>

Annotatsiya: Maqolada To'liq va to'liqsiz oilalarda bola shaxsi rivojlanishi psixologik o'rganishning usul va vositalarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, oilaviy nizolar va son-sanoqsiz mojarolar oilaviy muammolarning psixologik jihatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Oila, to'liq va to'liqsiz oilalar, xulq-atvor, nizo, mojaro, oilaviy muammo, psixokorreksiya, texnologiya, shakllantirish, rivojlantirish, birlashtirish, jipslashtirish, oila institutini.

Oila insoniyatning ibtidoiy hayotidan madaniylashgan, sivilizatsiyalashgan turlari va hayotga o'tishini ta'minlangan eng muhim omillardan biri. Oila o'ziga xos ijtimoiy institut sifatida juda uzoq tarixiy davrni bosib takomillashdi, ijtimoiy ahamiyati hamda vazifalari ortib boradi. Oila doimo rivojlanib boruvchi, takomillashuvchi, yangi mazmun, mohiyat bilan boyib boruvchi maskan. Dunyoda birorta inson o'zini oilasiz tasavvur eta olmaydi. Shuning uchun ham oila fenomeniga qiziqish katta. Mamlakatimizda jamiyatning asosini tashkil qiluvchi oilalalar mustahkamligini ta'minlash maqsadida 2018-yil 27-iyunda "O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"¹ qarori qabul qilindi. Ushbu konsepsiya oila institutini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, bu jarayonda davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va fuqarolarning yaqin hamkorligini hamda faol rolini ta'minlashga qaratilgan. XXI asrda psixologik xizmatni tashkil etish, psixologik maslahatlar berish va psixokorreksiya ishlarini amalga oshirish bo'yicha zamonaviy tendentsiyalar, muammolar hamda erishilgan yutuqlarni muhokama qilish, ilg'or xorijiy tajribalarni ommalashtirish, mazkur yo'nalishdagi ishlar samaradorligini oshirishga bag'ishlangan. Muammoli oilalarga psixologik xizmatni olib borishning konseptual va psixologik komponentlarini o'rganish asosida muammolarni bartaraf etishning yangicha ilmiy yechimlarni topish imkoniyatlari uchun mustahkam asos yaratadi.

Oila ijtimoiy institut sifatida, insoniyatning ongli hayoti bilan qadam baqadam mavjud, hamda juda ko'hna qadimiy tarixga ega bo'lsada, biroq uni shakllantirish, rivojlantirish, birlashtirish, jipslashtirish, oila a'zolarining yagona maqsad sari safarbar etishning, tanho tashxisi hozirgacha ishlab chiqilmagan.

Oila a'zolari tomonidan bolalar oldiga qo'yiladigan talablardan biri, o'zaro mas'uliyat va ta'sir ko'rsatishdagi uyg'unlik bola shaxsining har tomonlama rivojlanishining muhim manbai hisoblanadi. Bola yashayotgan va tarbiyalanayotgan oila uning uchun tabiiy manba bo'lib, u bolaning karakteri va xulq-atvorida alohida iz qoldiradi. Bola shaxsi ko'p jihatdan va asosan,

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 27.06.2018 yildagi PQ-3808-son

oilada shakllanadi. Yashashning boshlang'ich qoidasini o'rganadi.. Shuning uchun ham oilani "hissiyotlar maktabi" deb bejiz aytilmaydi. Oiladagi maishiy turmush sharoiti, oila jamg'armasi, qadriyatlarini, oila a'zolarining o'zaro munosabatlari, ularning xulq-atvorlari, axloqiy sifatlarini, ehtiyojlari va qiziqishlari bolaga ilk yoshlik davridanoq o'z ta'sirini o'tkaza boshlaydi. Tekshirishlardan ma'lumki, to'liq oilada tarbiyalangan bola odatda oila va oila a'zolari to'g'risida kamroq tashvishlanadi, o'z oilasi to'g'risida hotirjamlik hissi mavjud bo'ladi. Oilaning ajralishi tufayli sodir bo'ladigan to'xtovsiz oilaviy nizolar va son-sanoqsiz mojarolar oilaviy muammolarning tez-tez muhokama qilinishi bolaning osoyishtaligi, hotirjamligini, tinchini, huzur-halovatini yo'qotadi, o'ziga nisbatan ishonchsizlikning ortishiga sabab bo'ladi. Kuzatishlar natijasida bola qanchalik kichik yoshda bo'lsa oila va uning oqibatlarini, ajralishini tasavvur qila olmaydi degan tushuncha noto'g'ri ekanligi ma'lum bo'ldi. Bolalar qanday yoshda bo'lishlaridan qat'iy nazar oilaviy nizo va ajralishdan qattiq iztirob chekadilar, ruhiy tushkun, odamovi bo'lib qolishadi.

Sababsiz oilaviy mojarolar bolaning tasavvurida xotirasida yoqimsiz iz qoldiradi, bu esa uning ruhiy jihatdan normal rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Natijada bunday oila bolalarida qo'rquv hissi, hadiksirash hissi uyg'onadi va hatto bolalarning nutqlarida nuqsonlar paydo bo'la boshlaydi, duduqlanib, ishonchsizlik bilan gapiradigan bo'lib qoladilar.²

To'liqsiz oiladagi pedagogik muammo bu –bola tarbiyasidir. Bola shaxsi shakllanishidagi muammolarda odob-axloqi, xulq-atvor normalari, ma'naviyati, madaniyati, oiladagi urf-odat va an'analarga ota yoki ona tomonidan e'tiborsizligi natijasida namoyon bo'ladi. Ota yoki ona tomonidan bola tarbiyasiga bee'tiborligi yoki tarbiya jarayonidagi "ikkilanish", ya'ni bolani to'g'ri yo'l, usul bilan tarbiya qilayotganligidan shubhalanish bolaning barkamol shaxs bo'lib shakllanishida pedagogik to'siqlarga duch kelishi mumkin. Pedagogik muammolarda birinchi o'rinda onaning ma'lumot darajasini pastligi, bola tarbiyasida diniy, dunyoviy, ilmiy, pedagogik-psixologik bilimlarga ega emasligi, shuningdek, onani mustaqil o'z ustidashug'ullanmasligi, yoki utomondan oilaviy vazifava rollarning to'liq bajarilmasligi natijasida oilada turli muammolarga duch keladi. To'liqsiz oilalarda olib boriladigan ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida "Rene-Jilya metodikasi", Rassel va Fergyussonlartomonidan ishlab chiqilgan "Yolg'izlikni sub'ektiv his qilish" metodikasi, TMAT-(tarbiyadagi muammoni aniqlovchi test) asosida ota-onalar bilan maqsadli seminarlar o'tkazish, maktab va mahallalarda tarbiyaviy tadbirlarni o'tkazish, psixologik suhbat, test, seminar, metodikalarni o'tkazish, muammoli vaziyatga doir topshiriqlar orqali hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish, bolalarni bo'sh vaqtini to'g'ri va samarali tashkil etishni o'z ichiga qamrab olgan. Noto'liq oila jamoatchilik nazarida juda past ijtimoiy maqomga ega bo'lib, bu moddiy resurslarning etishmasligi bilan chambarchas bog'liq. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, noto'liq oilalarda asosan bolalar shaxsini shakllantirishda juda ko'p qiyinchilik va to'siqlarga duch kelinadi. Masalan, ularda moddiy ta'minotning sustligi tufayli bolalarni aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish, ulardagi qiziqish hamda layoqatlarini aniqlash, qobiliyatlarni shakllantirish, bola uchun sevimli bo'lgan mashg'ulotlarga jalb qilish borasida ham iqtisodiy va psixologik qo'llab-quvvatlay olmaslik bilan yuzaga keladigan muammolar mavjud.

². Shoumarov G'.B. "Oila psixologiyasi" Toshkent "Sharq" -2008 yil

To'liqsiz oilada bola shaxsini shakllantirishda mahalla tizimi mutaxassislari quyidagilarga e'tibor berish lozim:

1. To'liqsiz oilada bola tarbiyalayotgan yosh onalarga pedagogik-psixologik yordam ko'rsatish kerak. Mahalla psixologlari tomonidan pedagogik-psixologik trening, psixologik monitoring, maxsus tayyorlangan buklet va broshyuralar asosida pedagogik-psixologik tashviqot, seminar, maxsus o'quvlar (ota-onalar universiteti doirasida) tashkil etish lozim. Bunda xar bir to'liqsiz oilani o'ziga xos xususiyatlari va ijtimoiy-iqtisodiy xolatini xisobga olish zarur.

2. To'liqsiz oilada o'sgan bolalar bilan o'z sohasida muayyan muvaffaqiyatlarga erishgan olim, rahbar, tadbirkor va taniqli bo'lgan sportchi, san'atkor, yozuvchi va shoirlar uchrashuvlarini tashkil qilib, ular hayotidagi qiyinchiliklarni qanday engib muvaffaqiyatlarga erishganligi haqida davra suhbatini o'tkazish lozim. Bundan maqsad to'liqsiz oilani ideallashtirish emas, balki yoshlarda, ayniqsa, to'liqsiz oilada voyaga etayotgan bolalar hayotida uchraydigan qiyinchiliklarni engishga irodani safarbar qilishga o'rgatishdir. Bunday uchrashuvlar to'liq oila bolalariga ham kuchli tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi.

3. To'liqsiz oiladagi bolalarning tug'ma layoqat va qiziqishlarini hisobga olgan holda sport, musiqa, san'at va boshqa kasb-hunarga yo'naltirish lozim.

4. Mahalla va maktab psixologlari to'liqsiz oilalar bilan muntazam ishlab, psixologik-pedagogik monitoringini olib borishlari zarur.

5. To'liqsiz oiladagi bolalarni ta'til davomida dam olish davrini tizimli va samarali tashkil etish maqsadida qo'shimcha ta'lim olish va kasb-hunar o'rganishga yo'naltirishda mahalla, ta'lim muassasa, va boshqa davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda iqtisodiy va psixologik qo'llab-quvvatlash maqsadga muvofiqdir. To'liqsiz oilalarning aksariyatida ona o'z bolalarini otasiz tarbiyalayotgan bo'lib, asosiy faoliyatini oilani moddiy ta'minlashga qaratayotganligini sababli, bolalar tarbiyasiga etarli vaqt ajrata olmayotganligi kuzatiladi. Bu esa, albatta, mana shunday sharoitdagi to'liqsiz oilada o'sayotgan bolaning ijtimoiylashuviga salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'liqsiz oilalarning aksariyati moddiy qiyinchiliklarni boshidan kechirishi sababli bola tarbiyasida qo'shimcha ta'lim, san'at va kasb-hunarga oid bilim va ko'nikmalarni egallash, yoki turli sport yo'nalishlari bilan shug'ullanishga etarli imkon topa olmaydilar.

Noto'liq oilada tarbiyalangan bolalarga ijtimoiy hayot to'g'risidagi tushunchalarning torligi o'g'il bolalarga nisbatan qiz bolalarda yaqqol seziladi, chunki o'g'il bolalarning sport o'yinlariga, texnikaga bo'lgan qiziqishlari o'yin, mehnat faoliyatlarida o'zaro munosabatda bo'lishlari ularda ijtimoiy tushunchalarning ma'lum darajada o'sishini ta'minlaydi.

Qiz bolada esa aksinchadir, chunki ular hayotining asosiy qismini onasi va qiz bolalar o'rtasida muloqotlarda o'tkazadi, bu hol uning kelgusi hayot yo'lini belgilashida ayrim qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ba'zan noto'liq oilada tarbiyalanayotgan bolaning xulq-atvorida aqliy rivojlanishida orqada qolish sodir bo'ladi.³

R.S.Nemov tomonidan ayrim atamalarni qo'llash olingan natijalarni qayta ishlash va tavsiyalashga bir oz o'zgartirish kiritilgan.

Metodika 61 ta savoldan tuzilgan bo'lib ular ota-onalar farzandlariga bo'lgan munosabatini ifodalovchi 5 ta shkaladan iborat.

1. Bolani qabul qilish - rad qilish. Bu shkala bolaga nisbatan umumiy emoçional ijobiy (qabul qilish) eki emoçional salbiy (rad qilish) munosabatni ifodalaydi.

³ Fayzieva M, Jabborov A "Oilaviy munosabatlar psixologiyasi" T.: "Yangi asr avlodi" 2007

2. Kooperatsiya. Bu shkala kattalarning bola bilan hamkorlik qilishga intilishni uning ishlariga qiziqish va ularda ishtirok etishni ifodalaydi.
3. Simbioz. Bu shkala savollari kattalar bola bilan birlashishga intilish e'ki uni saqlab qolishga harakat qilishini aniqlashga yo'naltirilgan. Bu bola bilan kattalarning o'ziga xos aloqasi.
4. Kontrol. (nazorat) Bu shkala kattalar bola hulq-atvorini qanday nazorat qilishlari bola bilan bo'laetgan munosabatlari demokratik e'ki avtoritart uslubda qurilishini tavsiflaydi.
5. Bolaning omadsizliklariga munosabati. Bu so'nggi shkala kattalar bolaning qobiliyatlari ustunliklari va kamchiliklariga muvaffaqiyat va omadsizliklariga qanday munosabatda ekanliklarini ko'rsatadi.

Ota-onalar o'z farzandlarining qiziqishlari, imkoniyatlari va qobiliyatlarini adekvat baholashlariga o'rgatishlar lozim. Faqat shundagina ular o'z farzandlarini o'zini o'zi to'g'ri baholash va o'zini o'zi rivojlantirishga o'rgatishlari mumkin.

Oiladagi psixologik iqlimning buzilishi bola xulqida negativ xususiyatlarni shakllantirishini inobatga olgan holda ota-onalar oilada hamkorlik muhitini yaratishga odatlanishlari maqsadga muvofiq.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori, 27.06.2018 yildagi PQ-3808-son
2. Shoumarov G'.B. "Oila psixologiyasi" Toshkent "Sharq" -2008 yil
3. Fayzieva M, Jabborov A "Oilaviy munosabatlar psixologiyasi" T.: "Yangi asr avlodi" 2007
4. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. - М., 2002.
5. Гребенников И.В. Основы семейной жизни" М.: "Просвещение" 1991. 158-бет